

**ICHKI ISHLAR ORGANLARI MA'NAVIY VA MA'RIFIY ISHLAR
BO'LINMALARINING FAOLIYATINI TASHKILIY-HUQUQIY
TUSHUNCHASI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI**

Toshpov'latov Islom Otavulla o'g'li

Jizzax viloyati IIB MMI va KBTX YIBG katta inspektori katta leytenant

E-mail:itoshulatev@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ichki ishlar organlari ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'linmalarining faoliyatini tashkiliy-huquqiy tushunchasi va o'ziga xos xususiyatlarining mazmunini ochib berilgan bo'lib, unda “ma'naviyat”, “ ma'rifat”, “ tashkiliy”, “ huquqiy”, “ ta'minlash” tushunchalariga hamda ularning ichki ishlar organlari tizimidagi o'rni alohida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Ichki ishlar organlari, ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'linmalari, tashkiliy huquqiy ta'minlash, huquqiy ta'minlash, xodimlar bilan ishlash.

Ichki ishlar organlari ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'linmalarining faoliyatini tashkiliy-huquqiy tushunchasi va o'ziga xos xususiyatlarining mazmunini ochib berish uchun avvalo “ma'naviyat”, “ ma'rifat”, “ tashkiliy”, “ huquqiy”, “ ta'minlash” tushunchalariga ta'rif berib o'tamiz.

Ma`naviyat (arab. ma`naviyat - ma`nolar majmui) - kishilarning falsafiy, huquqiy, estetik, badiiy, axloqiy, diniy tasavvurlari va tushunchalari majmui. M. mafkura, tafakkur tushunchalariga yaqin va ular bir-birlarini taqozo etadi.

Ma'rifat — kishilarning ongini, bilimni, madaniyatini oshirishga qaratilgan ta'limtarbiya. U tabiat, jamiyat va inson mohiyati haqidagi turli bilimlar, ma'lumotlar majmu-asini ham bildiradi.

Tashkiliy-arabcha “ tashkil” so'zidan olingan bo'lib, tuzilish, shakillanish degan ma'noni anglatadi. Tashkil etishga, uyushtirishga, takilotchilikka oid atamalarda foydalaniladi.

Huquqiy – arabcha soʻz boʻlib, huquqiy, huquqiy asoslanganlik, adolat va qonuniylikka oid, huquq yuzasidan boʻladigan maʼnolarni bildiradi.

Taʼminlash-arabcha “ taʼmin” soʻzidan olingan boʻlib kafolat, taʼminlash degan maʼnolarni bildiradi. Taʼminlash odatda kerakli narsalarni topib, muhayyo qilish, yetkazib berish hamda biror narsaning amalga oshishi, roʻyobga chiqishi uchun sharoit yaratish maʼnolarida ishlatiladi.

Ichki ishlar organlarining ma'naviy ma'rifiy faoliyati, IIO xodimlari orasida ularning ruhiy va ma'naviy holatini oshirishga qaratilgan faoliyatdir. Bu turi IIO xodimlarining motivatsiyasini oshirish, ularning yurish va muammolarni hal qilishga yordam berish, ularning qarashlarini tahlil qilish va ularning zamonaviy muammolarga qarshi turishi uchun xizmat ko'rsatish kabi vazifalarni bajaradi.

Ichki ishlar organlari ma'naviy ma'rifiy faoliyatida quyidagi elementlarni olib boradi:

1. Insonlarning ruhiy va ma'naviy holatini oshirishga intiladi;
2. Xodimlar orasida hamjihatlikni rivojlantiradi;
3. Xodimlar orasidagi munosabatlarni mazmunliroq qiladi;
4. Xodimlar orasidagi munosabatlarni ijobiy yo'nalishi yo'lga qo'yadi;
5. Xodimlarning yangiliklarga moslashuvchanligini ta'minlaydi.

Samarali ish tajribasi ega xodimlar uchun motivatsiya manbai bo'ladi va ularning yangiliklarga moslashuvchanligini ta'minlaydi. Bunday faoliyat aynan shu sababli ichki ishlar organlarida juda muhim ahamiyatga egadir.

Ichki ishlar organlari faoliyatining tashkiliy asoslari quyidagilar bo'lishi mumkin:

1. Struktur - Ichki ishlar organlari tashkil etishda, ularning vazifalari va funksiyalari bo'yicha bir tizim yaratilishi kerak. Struktura, tashkil etilayotgan ichki ishlar organlarning o'zaro aloqalarini va vazifalarni aniqlash uchun muhimdir.

2. Fuqarolar - Ichki ishlar organlari faoliyatida, fuqarolarni aniqlash va ularning talablarini ko'rsatish muhimdir. Bu talablar, ichki ishlar organlarning xizmat ko'rsatish tartibi, fuqarolar bilan aloqalar va boshqa xizmat ko'rsatish muammolari to'g'risida ma'lumot beradi.

3. Boshqaruv mexanizmlari - Ichki ishlar organlari boshqaruv mexanizmlarini o'rnatish juda muhimdir. Bu mexanizmlar, huquqbuzarlik holatidagi fuqarolar bilan hamkorlik qilishni ta'minlashga yordam beradi.

4. Ma'lumot tizimi - Ichki ishlar organlari faoliyatiga oid ma'lumot tizimi katta ahamiyatga ega. Tizim, ichki ishlar organining xodimlari orasida ma'lumot almashishni ta'minlaydi va faoliyatni ko'rsatish uchun kerakli ma'lumotlarga muvofiqlikda olishga imkon beradi.

5. Huquqbuzarlikni oldini olish - Ichki ishlar organlari faoliyatida, huquqbuzarlik holatlarini aniqlash va ularni oldini olmoq uchun kerakli tadbirlar o'tkazilishi zarurdir. Bu tadbirlar, ichki ishlar organining xizmat ko'rsatish tartibi va fuqarolar bilan aloqalarni o'zgartirishga yordam beradi.

6. Xodimlarning tayyorlanishi - Ichki ishlar organlari xodimlarining tayyorlanishiga ham ahamiyat berilishi kerak. Bu tayyorlanish, xodimlarning ichki ishlar organiga aloqa qilish va uning faoliyatini amalga oshirishida muvaffaqiyat qozonishi uchun keraklidir.

Tashkiliy ta'minlash, tashkilotning muhim xizmatlarini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan barcha vositalarni ta'minlashni ifodalaydi. Bu shu jumladan, tashkilotning xodimlariga yo'naltirilgan yaxshi sharoitlarni ta'minlash, ularning zaruriy ma'lumotlarini saqlash va ularga kerakli resurslarni taqdim etishni o'z ichiga oladi. Buning yanada ko'proq ko'rinishlari bor, masalan tashkilotning qurilishlarini va jihozlarini saqlash, o'zaro aloqalar (masalan, telefon va internet xizmatlarini)ni ta'minlash va boshqa xizmatlar bilan birgalikda ishlaydi. Tashkiliy ta'minlash juda muhimdir, chunki u tashkilotning faoliyatini to'g'ri bajarishiga yordam beradi va uning rivojlanishiga ko'mak beradi. Shu ma'noda, Ichki ishlar organlari ma'naviy-ma'rifiy faoliyatining tashkiliy ta'minlash deganda ichki ishlar xodimlar faoliyatida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni amalga oshirish uchun yetarlicha sharoit yaratish tushuniladi. Masalan: Ichki ishlar organlari xodimlarini ko'rsatgan xizmatlari uchun taqdirlash, ko'ngilochar tadbirlar tashkil etish.

Huquqiy asos bu - qonunlar va boshqa qonuniy hujjatlar asosida amalga oshiriladigan har qanday faoliyatning o'zini tushuntiruvchi shart-sharoitlar va huquqiy talablar jamiyatidagi o'ziga xos xususiyatlarini ifodalaydi. Huquqiy asos, biror amaldagi har xil huquqiy vazifalar va masalalar uchun zarur bo'lgan huquqiy hujjatlarga, qonunlarga yoki manbalarga muvofiq emasligi mumkin. Bunday holatda, huquqiy asosni aniqlash uchun bir necha manbalar yoki hujjatlarni umumlashtirish kerak bo'lishi mumkin. Huquqiy asos, har bir mamlakatda o'ziga xosdir va uni belgilash uchun jamiyatda qonun tizimining mavjudligi shartdir. Bu tizimning maqsadi – jamiyati rivojlantirish va muvozanatli islohotlarni amalga oshirishdir. Shuningdek, huquqiy asosning mavjudligi jamiyatdagi insonlarning huquqlarini himoya qilishga va xavfsizligini ta'minlashga imkoniyat beradi.

Ma'naviy ishlar jarayonida xodimlarning mehr-muruvati, adolat, to'g'rilik, sofdillik, vijdon, or-nomus, vatanparvarlik, go'zallikni sevish, undan zavqlanish, yovuzlikka nafrat iroda, matonat va shu kabi ko'plab xislatlar fazilatlar uzviy birlik, mushtarak holda shakillantirilsa ,ma'rifat - esa ularning ongiga muayyan bilimlar, g'oyalar, e'tiqod vaiymon, axloq va odob normalarini singdiradi, ta'lim-tarbiya ishlarini takomillashtiradi, milliy va umuminsoniy qadryatlarga sadoqat ruhini tarkib toptiradi.

Ish faoliyatidan tashqari holatda ham xodimlarning ma'naviy-ma'rifiy ishlari ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy-madaniy bilimlarni va xodimlarning faolyatini samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, ma'naviy - ma'rifiy ishlarini amalga oshirishda malakali xodimlar bilan bir qatorda yosh xodimlarning murabbiylarining ishtiroki ta'minlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 2-apreldagi PQ-5050-son qaroriga 3-ilovasi “ Ichki ishlar organlarida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etish konsepsiyasi”.

2. <https://lex.uz/docs/-5353841#-5364416>

3. <https://arxiv.uz/uz/>
4. <https://n.ziyouz.com/kutubxona/category/10-o-zbek-tilining-izohli-lug-ati>
5. <https://www.huquqiyportal.uz/dictionary>
6. <https://iiv.uz/category/Ichki-ishlar-organlari-faoliyati>
7. http://ipkmvd.uz/media/fayllar_all/PQ-10_20.01.2023.pdf